

SOTQIN YURAK (EDGAR ALLAN POE)

Zokirova Nargiza Savriyevna

BuxDU 11-ITNI-24 guruhi talabalari.

Tarjimonlar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15226202>

Ha, rost. Asabiy edim, juda-juda asabiylashgandim va hozir ham hovurimdan tushganim yo'q. Lekin nega meni jinni deyapsiz? Bu kasallik mening sezgilarimni o'tkirlashtirdi, yo'qotmadi, zaiflashtirmadi ham. Ayniqsa, eshitish qobiliyatim nihoyatda o'tkirlashdi. Men u dunyoyi bu dunyoda bo'layotgan hamma narsani eshitardim. Men ham do'zaxdan ham jannatdan ko'plab narsalarni eshitdim. Endi ayting-chi, qanaqasiga men jinniman? Quloq soling va diqqat bilan kuzating men butun voqeani xotirjam gapirib beraman. Miyamga bu fikr qanday kelib qolganini o'zim ham bilmayman, ammo bir kelganda ham meni tun-kun tinch qo'ymadi. Bunga hech qanday sabab ham yo'q. Unda na g'azab, na nafrat bor edi. Men u cholni yaxshi ko'rardim. U menga hech qanday yomonlik qilmagan, hatto biror marta ham haqorat qilmagan edi. Uning boyligi meni zarracha ham qiziqtirmasdi. Yo'q bu uning ko'zlari edi. Ha aynan shu.

Uning kalxatning ko'ziga o'xshash, usti xira parda bilan qoplangan och moviy ko'zi bor edi.

Har gal shu ko'zlar menga qaraganda, yuragim muzlab ketardi Shunday qilib asta-sekin bosqichma-bosqich men cholning hayotiga zomin bo'lish va shu ko'zdan butunlay qutilish haqida o'ylab qoldim. Mana gap qayerda, sizningcha men devonaman, shundaymi? Aslida jinnilarning qo'lidan hech narsa kelmaydi, Ammo siz meni o'sha holatda ko'rsangiz edi.. qanchalik ehtiyotkorlik qanchalik ayyorlik va ustalik ila ish yuritganimni tassavur ham qilolmaysiz. Meh hech qachon umrim davomida o'sha qariyaga suiqasd uyushtirishimdan oldingi bir hafta davomida mehribon bo'lganimchalik shafqatli bo'lmaganman. Har kecha yarim tunda uning eshigi ilgagchasini sekin burib juda ohista ochardim. Keyin bo'lsa bosh sig'adigan darajada ochilgach, yorituvchi chirog'imni hech qanday yorug'lik chiqmasligi uchun butunlay ochirgan holda ichkariga kirib boshimni suqardim. Ishoning, meni ko'rib kulgudan o'zingizni to'xtata olmasdingiz. Shunchalik mohirona harakat qilganimni ko'rsangiz edi! Men juda-juda sekin Va ohista harakatlanardim toki qariyaning uyqusini buzmaslik uchun. Menga butun boshimni ichkariga tiqishim uchun to'liq bir soat vaqt ketdi va nihoyat uni to'shakka yotgan holatda ko'rardim.

Axaxaxa, jinni odam shunchalik dona bo'lishi mumkinmi? Keyin fonarni juda ohista, ehtiyotkorlik bilan ochardim chunki faqat birgina nozik yorug'lik uning kalxat ko'ziga tushishi uchun. Men bu ishni ketma ket 7 kecha, aynan yarim tunda qildim. Ammo men doim ko'zining yumilganini ko'rardim va bu mening niyatimni amalga oshirish uchun imkonsiz edi chunki meni

Aprel, 2025-Yil

gashimga keltirgan bu kekxa cholning o'zi emas uning yovuz ko'zi edi. Har safar Erta tongda bo'lsa xonaga dadil kirib unga yoqimli ohangda ism sharifi bilan murojaat qilardim hatto undan tuni qanday o'tganini ham so'rardim. Chunki qariyaning shubhalanishiga hech qanday sabab yo'q edi.

Sakkizinchi kechada eshikni ochishda har qachongidan ham ehtiyot bo'ldim. Qo'l soatining strelkasi menikidan tezroq harakatlanardi. O'sha kechadan oldin o'z kuchimni— donishmandligimni—bu qadar his qilmagan edim. G'alabaga bo'lgan his-tuyg'ularimni arang tiyib turdim. Eshikni asta-sekin ochib turganimni, u esa mening sirli ishlarim yoki o'ylarim haqida hatto tush ham ko'rmayotganini o'ylash maroqli edi. Ehtimol u meni eshitgan bo'lishi mumkin; chunki u birdaniga yotog'ida qimirlab, go'yo cho'chib ketgandek bo'ldi. Endi siz o'ylashingiz mumkin—men orqaga qaytdim—lekin yo'q. Uning xonasi qalin qorong'ulikda, (chunki eshiklar o'g'rilar qo'rqinchidan mahkam yopilgan edi,) shuning uchun eshikning ochilayotganini ko'rmasligiga amin edim va uni ohista, ohista itarishda davom etdim. Boshimni ichkariga suqdim va chiroqni yoqmoqchi edim, biroq bosh barmog'im qalay ilgakka sirg'anib ketdi. Shu payt qari chol yotog'ida sapchib turib, qo'rquv bilan baqirib yubordi:

“Kim bu?!”

Men esa jim qotib qoldim, hatto nafas olishga ham jur'at etmadim. Butun bir soat davomida biror mushakimni ham qimirlatmadim, qulog'imni ding qilib, eng mayda shovqinni ham tutishga harakat qildim. Ammo u yotmadi. U hamon karavotida tik o'tirib, qaltiragancha quloq solar, zulmat ichidagi noma'lum xavfni sezishga urinardi – xuddi men har tun devor ichidan eshitaladigan o'lim soatlarining g'amgin taqillatishiga quloq tutganim kabi...

Shu payt birdan ingragan tovush eshitildi, va bu shubhasiz o'lim dahshatidan chiqqan tovush edi. Bu og'riq yoki qayg'u tufayli emas edi – yo'q, aslo! Bu yurak tubidan chiqadigan, qo'rquv bilan to'lgan bo'g'iq, past tovush edi. Men bu tovushni yaxshi bilardim. Ko'p kechalar, aynan yarim tunda, borliq uxlab yotganida, o'sha tovush mening ko'ksimda ham bong urardi va u yuragimni iztirobga solgan dahshatli aks-sado bilan uyg'unlashardi. Ha, men bu tovushni yaxshi bilardim.

Keksaning nimalarni his qilayotganini tushunardim va unga achinardim, biroq yuragimda yashirincha kulardim. Bilardimki, u birinchi mayin tovush eshitalgandan buyon – yotog'ida asta burilgandan beri – uyquga ketolmagan edi. Qo'rquvi asta-sekin ortib borayotgan edi. U o'zini bejjiz vahimaga tushganiga ishontirmoqchi bo'ldi, lekin eplay olmadi. U o'ziga tinchlantiruvchi so'zlar bilan yupatayotgan edi: "Bu shunchaki shamol darchadan o'tayotgan bo'lsa kerak – faqat bir sichqon pol ustidan yugurib o'tdi, xolos" yoki "Bu oddiy chigirtkaning bir martalik chirillashi bo'lsa kerak." Ha, u o'ziga shunday taskin bermoqchi bo'ldi, ammo barchasi behuda edi. Befoyda edi, chunki O'lim unga yaqinlasharkan, oldindan o'zining qorong'u soyasini tashlab, qurbonini o'rab

Aprél, 2025-Yil

olgan edi. U bu soyani ko'rmagan, eshitmagan edi, lekin o'z xonasida mening boshim borligini sezayotgan edi. Uzoq vaqt davomida sabr bilan kutib, uning uyquga ketganiga hali to'laqonli amin bo'lmay turib chiroq piligini ozgina ko'tarishga ahd qildim.

Shunday qilib, nihoyatda sekinlik va juda ehtiyotkorlik bilan – oxir-oqibat, zulmatni kesib o'tuvchi ingichka, arang seziladigan nur chizig'ini hosil qildim. Xuddi o'rgimchak to'ridek o'ta ingichka bo'lgan bu xiragina nur tirqichdan chiqdi-da to'g'ri boyagi "burgut" ko'zlariga tushdi.

Ko'zlar ochiq hatto juda katta ochiq edi, ularga termular ekanman qonim qaynab ketardi.

Uning ko'zlarida ajib bir o'ziga xoslik yaqqol ko'rinib turardi - g'alati jirkanch parda ortidagi moviy ko'zlar... Shuning o'zigina sochimning uchigacha muzlashimga sabab bo'ldi. Ammo, cholning yuzidan ham tanasidan ham boshqa hech narsani payqay olmadim. Chunki chiroqni o'z o'zidan mana shu la'nati joyga tutdim. Men sizga aytmaganmidimki, siz adashib "telbalik" deb o'ylagan narsangiz, aslida, sezgilarning haddan tashqari o'tkirligidir? Endi esa aytaman: quloqlarimga past, bo'g'iq, tez tovush eshitildi, xuddi paxtaga o'ralgan soatning chiqillashiga o'xshab. Men bu tovushni yaxshi bilar edim. Bu – cholning yurak urishi edi. Bu urish meniing g'azabimni yanada kuchaytirdi, xuddi baraban ovozi askarni shijoatga chorlagandek. Ammo shunga qaramay, o'zimni qo'lga olib, jim turar ekanman, zo'rg'a nafas oldim. Fonarni harakatsiz ushlab turar va nurni ko'zdan qochirmaslikka jon-jahdim bilan harakat qildim. Ayni damda yuragimning urishi tezlashar va borgan sari gupillab urardi. Oddiy qariyadan bu qadar qo'rqmasligim kerak dedim o'zimga o'zim. Yuragim urishi tobora tezlashar ekan, menga nima bo'layotganini angalayolmasdim.

O'sha asabiy alpozda tunning qoq yarmida o'limni eslatuvchi jimlikka cho'mgan hovli va g'alati tovushlar og'ushida cheksiz qo'rquv ostida qoldim, biroq anchagacha o'zimni qo'lga olishga urindim. Ammo urish yanada kuchaydi, kuchaydi!

Yuragim yorilib ketadigandek bo'ldi. Endi esa meni yangi tashvish qamrab oldi — bu ovoz qo'shnilarga eshivilishi mumkin edi! Cholning vaqti yetib kelgan edi! Men baland qichqirib, fonarni ochdim va xonaga sakrab tushdim. U faqat bir marta qichqirdi — faqat bir marta. Bir lahzada uni polga sudrab tushirdim va uning ustiga og'ir karavotni tashladim. Keyin xursand bo'lib kuldim, chunki ish tugallangan edi.

Ammo bir necha daqiqa davomida yurak urishi hali ham bo'g'iq tovush bilan davom etdi.

Bu esa meni bezovta qilmadi; chunki bu devordan eshitilmas edi. Nihoyat, u to'xtadi.

Chol o'lik edi. Men karavotni chetga surib, jasadni tekshirdim. Ha, u tarashaday qotib qolgandi. Men qo'limni yuragiga qo'ydim va o'sha yerda bir muddat ushlab turdim. Yuragi urmayotgandi. U toshdek o'lib qolgan. Uning ko'zlari ortiq meni bezovta qilmas edi.

Aprél, 2025-Yil

Agar haliyam meni jinniga chiqarayotgan bo'lsangiz, tanani yashirish uchun qilgan oqilona chora-tadbirlarimdan keyin bunday deb o'ylamaysiz. Tun so'nib bo'lgan, men shoshqaloqlik bilan ammo tinch ishlardim. Avvalo, men jasadni qismlarga ajratdim. So'ngra bosh, qo'l va oyoqlarilarni kesib tashladim. Shundan so'ng xona polidan uchta taxtani sug'urib oldim va barini mayda bo'laklar orasiga olib qo'ydim. Keyin esa ularni shunday aql bilan, ayyorlik bilan joylashtirdimki, hech bir kimsa, hattoki o'sha cholning o'zi ham payqay olmasdi. U yerda hech qanday dog'ni ham, qon qoldiqlarini ham qoldirmasdan yuvib tozaladim. Men juda ehtiyotkorlik bilan buni bajardim. Vanna esa barini ushlab turardi. "Men bu ishlarni tugatganimda soat to'rt edi—hali ham tun qorong'usi kabi zulmat. Soat zarbi chalinganda, ko'cha eshigida taqillash eshitildi. Men yengil yurak bilan pastga tushib, eshikni ochdim—endi nimadan qo'rqishim mumkin edi? Uch kishi ichkariga kirdi va o'zlarini nihoyatda muloyimlik bilan politsiya xodimlari deb tanishtirdi. Kechasi qo'shni tomonidan qichqiriq eshitilgani, biron bir jinoyat sodir bo'lishi mumkinligi haqida shubha paydo bo'lgani aytili; politsiya bo'limiga bu haqda xabar berilgandi va ular (ofitserlar) binoni tintuv qilish uchun yuborilgan edi. "Kulib qo'ydim — axir nimadan qo'rqishim kerak? Mehmonlarga xush kelibsiz dedim-da quchqiriq haquda gap ketganda uni tushimda men qilganimni aytdim. Qari chol esa, dedim, qishloqqa ketgan.

Mehmonlarni butun uy bo'ylab olib yurdim. Ularga yasshilab qidirishni buyurdim.

Nihoyat, ularni cholning xonasiga olib bordim. Boyliklarini ko'rsatdim — hammasi joyida, teginilmagan. O'z qilgan ishimning zavqida shunchalik ishonchga to'lgandimki, xonaga kursilar olib kirib, mehmonlarga dam olishni taklif qildim. So'ng, jasorat va g'alabaning g'alati shijoati bilan, o'zim aynan o'sha joyga — qurbonning jasaki yotgan pol ustiga o'tirdim. Ofitserlar ancha bosilishdi.

Mening xotirjamligim ularni ishontirgan edi. Ular o'tirib, bemalol suhbat qurishar, tanish mavzularda gaplashishar edi. Men esa ulardan qutulishni istardim. Biroq, ko'p o'tmay, qulog'imda g'alati shovqin eshitila boshladi. Dastlab, bu faqat bir tasavvurdek tuyuldi, lekin bora-bora tovush tobora aniqroq sezila boshladi. Ular esa o'sha joyda, xotirjam suhbatni davom ettirishardi. Mening boshim og'rirdi, yuragim tez urardi. Ularni quvib yuborish uchun balandroq gapira boshladim, tobora tez-tez so'zlay boshladim. Lekin u tovush ham ortib borardi, kuchayardi... Nihoyat, men tushundim – bu tovush quloqlarimning ichida emas edi!

Shubhasiz, mening rangim oqarib ketgan edi. Biroq, gapirishda davom etdim, ovozim tobora balandroq chiqardi. U tovush ham tinmay, ortib borardi. Bu xuddi paxtaga o'ralgan soatning sekin urayotgan bong qoqishiga o'xshardi. Nafasim bo'g'ilib, hansirardim. Biroq, ofitserlar buni eshitishmadi. Men esa tobora tezroq, tobora qizg'inroq gapirishda davom etdim...

Aprel, 2025-Yil

Lekin u shovqin tinmasdi, u tinmay kuchayib borar edi! Men o'rnimdan turdim va baland ovozda, hayajonla o'zim bilan bahslasha ketdim. Ammo shu damda ovozlari ham tobora balandlashib borardi. Nega ular haligacha ketishmadi? Shosha-pisha ortga-oldinga qadam tashlab, hayajonimni oz bo'lsa ham jilovlashga harakat qildim. Bu insonlarning beparvo qiyofasi meni g'azablantirardi.

Oh, Xudoyim! Ne qilishim joiz edi shu onda? Jahlim chiqib, o'zimni yo'qotdim, qichqirdim, so'zsiz g'azablantirdim!

Shu onda stulni ko'tarib, taxtalar ustiga otdim. Ovoz esa yanada kuchayib ketdi.

Balandlashgandan balandlashdi. Ammo hali ham odamlar xotirjam suhbatlashar, yuzlarida kulgi alomati bor edi. Axir bu mumkin edimi? Yo'q, yo'q! Ular eshitishdi -- ular buni his qilishdi. Ular barini bilib, tushunib turishardi. Ular mening qo'rquvimni mazax qilayotgandek edi. Bu fikr ichimni kemirib, ruhimni iztirobga soldi. Bu azoblarga chidashdan ko'ra, o'lim afzal edi shu tobda. Bu ikkiyuzlamachilarning tabassumiga ortiq bardosh berolmas edim, endi o'z hissiyotlarimni boshqara olmas edim.

--Quloq soling! Tinglang!

"---Yovuzlar" deb baqirdim.

Endi yashirib o'tirmayman, tan olaman. Men o'ldirdim, mana taxtalar ostini ko'ring, mana buyerni. Uning jirkanch yuragi hamon urmoqda!!!

MODERN SCIENCE
& RESEARCH